

OG‘ISHGAN XULQ VA IJTIMOY ME’YOR

Mahmudova Dilnozahon Nabijon qizi

KIUT Namangan filiali psixologiya mutaxassisligi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17725013>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatda qabul qilingan ijtimoiy me’yorlar va ulardan chetga chiqish-og‘ishgan xulq-atvor (deviant xulq)ning mohiyati yoritiladi. Og‘ishgan xulqning shakllanishiga ta’sir etuvchi psixologik, ijtimoiy va madaniy omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, me’orning jamiyat barqarorligini ta’minlashdagi o‘rni hamda me’or buzilishi oqibatlarini ko‘rib chiqiladi. Ushbu mavzu yoshlar tarbiyasida, ijtimoiy muhitni sog‘lomlashtirishda hamda og‘ishgan xulqning oldini olish strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: me’or, og‘ish, xulq, jamiyat, oila, bola, ijtimoiy, biologik, muhit.

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность принятых в обществе социальных норм и отклонения от них – девиантного поведения. Анализируются психологические, социальные и культурные факторы, влияющие на формирование девиантного поведения. Также рассматривается роль норм в обеспечении стабильности общества и последствия их нарушения. Данная тема имеет практическое значение для воспитания молодёжи, улучшения социальной среды и разработки стратегий профилактики девиантного поведения.

Ключевые слова: норма, девиантное поведение, поведение, общество, семья, ребёнок, социальный, знание, среда.

Bu muqaddas zaminda yashayotgan har qaysi inson o‘z farzandining baxtu-saodati, fazlu-kamolini ko‘rish uchun butun hayoti davomida kurashadi, mehnat qiladi, o‘zini ayamaydi. Barkamol avlod tarbiyalash insoniyatning yeng yorqin orzusi bo‘lib kelgan. Biroq dunyo xalqlarining barchasi ham bu haqida o‘ylayvermagan. Bunday orzudagi insonlar azaliy ma’rifatga, madaniyatga mansub bo‘lgan yurtlarning donishmandlari- eng mo‘tabar ziyolilari, hukmdorlari hisoblanganlar. O‘zbekiston deb nom olgan betakror Vatanimizda yashagan otabobolarimizning ham o‘ziga xos qadri va hurmati yuksak baholangan. Bu jahon hamjamiyati tomonidan qabul qilingan haqiqat bo‘lib o‘z qadr qiymatini sira yo‘qotmaydi. . Bola tug‘ilgan kundan boshlab oila muhitida yashaydi.

Oilaga xos an’analar, qadriyatlar, urf-odatlar bola zuvalasini shakllantiradi. Eng muhimi, farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini anglaydi, his etadi. Hozirgi kunda o‘smirlar tarbiyasida ko‘plab qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Tarbiyadagi bunday qiyinchiliklar “deviatsiya” deb ataladi. Ijtimoiy-psixologik adabiyotlarda deviatsiyalar ichkilikbozlik, giyoxvandlik, taksikomaniya, tajovuzkorlik, axloqqa zid va suitsidal xatti – harakatlar shaklida qaraladi.

Inson psixologiyasini bilishda, o‘z imkoniyati, iqtidorini anglay olish, faoliyatini tashkil etish, har qanday yosh davrida ham optimal ravishda ishga yaroqlilikni, turli o‘zgarishlarga psixologik jihatdan tayyorlikni ta’minlash, kreativlik, chuqur taxlil qilish, bo‘layotgan voqea va hodisalarni ob’ektiv va to‘g‘ri idrok qilish qobiliyatini rivojlantirish muammolari ilgari suriladi. Shunday qilib, hozirgi davr har bir insondan o‘z ichki imkoniyatlarini adekvat baholashni, shuningdek, psixologik bilimlar zaxirasi bilan yaqinlari va

hamkasblari psixik dunyosini bilishni talab qilmoqda. Bugun inson psixologiyasiga xos bo'lgan o'ziga xos qiziqarli jihatlarni bilish undan psixik jarayonlar va xodisalarni bilishi hamda shunga mos tarzda o'ylab ish yuritishi kerakligini talab etmoqda.

Hammamiz ham deyarli har kuni ijtimoiy istalmagan axloqning turli-tuman ko'rinishlari-tajovuzkorlik, zararli odatlar, qonunga zid harakatlar bilan to'qnashamiz. Shuning uchun ham bugun sotsiologlar, pedagoglar va psixologlar va yana bir qator mutaxassislar ko'p yillardan beri juda ko'plab savollarga yechim izlamoqdalar. Bunday axloqning sababi nimada bo'lishi mumkin? Nima uchun insonlar jamiyat uchun noto'g'ri hisoblangan harakatlarni amalga oshiradilar hamda buning natijasida o'zlariga va boshqalarga qayta-qayta zarar keltirishga majbur bo'ladilar? Bundan qanday qutulish mumkin? Va nihoyat, “og'ishgan xulq” atamasidan foydalanish qonuniylikmi?

Ijtimoiy me'yor deb kishilik jamiyatda qabul qilingan qoidalar va tamoyillar yig'indisiga aytiladi. Jamiyatning har bir qatlami va sohasi uchun alohida me'yorlar ishlab chiqilgan. Bu me'yorlar uzoq yillar davomida sharoit taqozosi bilan takomillashib qonun-qoida darajasiga ko'tarilib borgan.

Ijtimoiy me'yor va qadriyatlar qanchalik ko'p bo'lsa, qoidalarni buzish tiplari ham shunchalik ko'p bo'ladi. Bundan tashqari, turli madaniyatlar, shuningdek, submadaniyatlarning me'yorlari bitta jamiyat ichida ham ancha farq qiladi. Shuning uchun bir jamiyat uchun oddiy hol hisoblangan narsa boshqasida me'yordan og'ish sifatida baholanishi mumkin

Deviant tushunchasi lotincha «deviatio» so'zidan olingan bo'lib, og'ish, chetga chiqish degan ma'noni bildiradi. Deviant xulq-atvorli kishilarni xulqi og'ishganlar deb ham ataladi. Deviant xulq - bu jamiyatda qabul qilingan normalar, qadriyatlar va qoidalarga zid bo'lgan xatti-harakatlar. Boshqacha qilib aytganda, bu xulq odamlarning ko'pchiligi to'g'ri deb hisoblangan narsalardan chetga chiqadi.

Og'ishgan xulq-atvor jamiyatda qabul qilingan huquqiy va axloqiy me'yorlarga zid bo'lgan hatti-harakatlar yig'indisidan iborat.

Og'ishgan xulq-atvorga boshqa kishilarga nisbatan tajovuzkorona hatti-harakatlar, jinoyatchilik, spirtli ichimliklar ichish, giyohvandlik, tamaki mahsulotlari chekish, daydilik, o'z joniga qasd qilish kabilar kiradi.

Deviant xulq-atvorning vujudga kelishi haqida ikki xil qarashlar mavjud bo'lib:

- birinchisi tabiiy-biologik qarashlar;
- ikkinchisi ijtimoiy-reduksion qarashlar;

Biologik tadqiqotlar natijalariga qaraganda deviant xulq-atvorning kelib chiqishida biologik omillarning roli katta ahamiyatga ega. Zero Lombrozo tomonidan ilgari surilgan fikrga ko'ra jinoyatchi ota-onadan jinoyatchi farzandlar tug'iladi. Genetik tuzilishning o'ziga xosligi, bioximik boshqarishning buzilishi, asab tizimi mexanizmlari ish faoliyatining buzilishi va boshqalar shunday omillardandir.

Og'ishgan xulq mavzusi juda qiziqarli va tortishuvlarga boy bo'lgan mavzulardan sanaladi. Uni taxlil qilish anchagina baxs munozaralarga sabab bo'ladi. Ushbu tushunchaning “ijtimoiy me'yor” tushunchasi bilan birgalikda yonma yon kelishi ushbu mavzu oirasidagi muammoni anchagina murakkablashtiradi, chunki meyor chegarasi xilma xil bo'lib har kimning o'z qarichi bor. Bu esa aniq me'yoriy chegaraning yo'qligi bilan ifodalanadi.

Yondoshuvlarning turli-tumanligi shaxs xulqini og'ishganligini tashhis qilish, uni profilaktika qilish va ijtimoiy-psixologik yordam ko'rsatish davomida bartaraf etish kabi amaliy vazifalarni yechishda ham ko'zga tashlanadi.

Ayrim adabiyotlarda “og`ishgan xulq” tushunchasi ko`pincha deviant axloq (deviatio-lotin tilida og`ishgan) tushunchasi bilan sinonim tushuncha sifatida ishlatiladi. Adabiyotlarda o`zaro bir-birining o`rnini to`ldiruvchi sifatida har ikkala atama qo`llanadi – “og`ishgan”, “deviant”, bunda birinchi atama aniq va o`rganilgan bo`lgani sababli afzal ko`riladi.

Psixologiyada axloq atamasidan tur va inson faolligi darajasini uning faoliyati, mushohadasi, tafakkuri, muloqoti kabi ko`rinishlari bilan bir qatorda belgilash uchun keng foydalaniladi. Inson xulq-atvori to`qrisidagi ilmiy tasavvurlar XX asrning boshlarida bixevioristlar tomonidan katta qiziqish bilan taxlil qilindi hamda uni psixologiya fanning predmeti deb e`lon qilina boshlandi. Dastlab axloq tushunchasi ostida shaxsning istalgan tashqi kuzatiluvchi, “rag`bat – reaksiya” sxemasi bo`yicha ishlaydigan reaksiyasini (harakatlanuvchan, vegetativ, nutqiy) tushundilar. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlarning taxliligiga ko`ra inson axloqining o`ziga xosligi tobora chuqurlashib boradi.

Axloqning zamonaviy tushunchasi tashqi rag`batga reaksiyalar to`plami doirasidan ancha chetga chiqadi. Shunday qilib, psixologik lug`atda axloq “tirik mavjudotga xos bo`lgan, ularning ichki va tashqi faolligi vositasidagi atrof-muhit bilan o`zaro ta`sirdir” debko`rsatib o`tilgan. Insonning faolligi - bu insonning atrof-muhitga ta`sir o`tkazish, o`z ehtiyojlarini qondirish va maqsadlariga erishish uchun qiladigan harakatlari va faoliyatlarining yig`indisi sanaladi.

Axloq va faollik o`rtasida juda yaqin aloqa mavjud. Axloq insonning xatti-harakatlari, qarorlari va faoliyatini boshqaradigan tamoyillar va qadriyatlar to`plamidir. Faollik esa insonning atrof-muhitga ta`sir o`tkazish uchun qiladigan harakatlari va faoliyatlarining yig`indisidir.

Axloq faollikni yo`naltiradi va unga ma`no beradi. Insonning axloqiy qadriyatlari uning qanday faoliyat bilan shug`ullanishini, qanday qarorlar qabul qilishini va boshqa odamlar bilan qanday munosabatda bo`lishini belgilaydi.

Jamiyatning o`zi o`zgarsa, unda amal qilayotgan ijtimoiy me`yorlar ham o`zgaradi. Ijtimoiy-me`yoriy mezon nuqtai nazaridan axloq me`yoriyligining yyetakchi ko`rsatkichi shaxsning ijtimoiy moslashganlik darajasi hisoblanadi. Bunda me`yordagi, muvaffaqiyatli moslashuv qadriyatlararo, individning xususiyatlari va uni o`rab turgan ijtimoiy muhitdagi talablar, qoidalarining maqbul muvozanati bilan xarakterlanadi. Shubhasiz, ijtimoiy talablarni yaqqol inkor etish kabi individuallikni barobarlash, masalan, konformizm shaklida – shaxs manfaatlarini muhit bosimiga to`liq bo`yso`ndirish ham birdek muammo hisoblanadi. Tegishlicha moslasha olmaganlik bu har bir shaxs uchun aloxida ahamiyatga ega bo`lib muxitdagi turli talabalarni qabul qilish va bajarish jarayonidagi individuallikni aniq ijtimoiy sharoitlarda ifodalanadi.

Moslashmaganlikning ijtimoiy va individual ko`rinishlarini ajratish mumkin. Moslashmaganlikning ijtimoiy ko`rinishlari quyidagilar hisoblanadi:

- past o`zlashtirish, o`z mehnati bilan mablag` ishlab topishga layoqatsizlik
- hayotiy muhim sohalarda surunkali yoki yaqqol ifodalangan omadsizlik (oilada, ishda, shaxslararo munosabatlarda, sog`liqda;
- qonun bilan nizolar;
- yakkalanib qolish.

Moslashmaganlikning individual ko`rinishlari — bu shaxsning muayyan vaziyat, muhit yoki talablar bilan moslashishida yuzaga keladigan ichki psixologik qiyinchiliklar bo`lib, ular turli shakllarda namoyon bo`ladi. Quyida eng ko`p uchraydigan individual ko`rinishlar keltirilgan:

- Doimiy tashvish, xavotir, tez-tez kayfiyatning oʻzgarishi, asabiylashish, jizzakilik
- oʻziga yuklatilgan masʼuliyatdan qochishga urinish atrofdagilarga nisbatan norozilik va doimiy eʼtiroz bildirish, egotsentrizm;
- surunkali hissiy noqulayliq
- oʻz-oʻzini boshqarishning besamarligi;
- janjalkashlik va kommunikativ koʻnikmalarning zaifligi;
- reallikni kognitiv buzib koʻrsatish.

Odam turlicha tuygʻularni – yengil xavotir va oʻziga ishonchsizlikdan tortib, chidab boʻlmas darajadagi nochorlik, qoʻrquv, umidsizlik jazavalarigacha boshidan kechirishi mumkin. Bunda shaxsning jamiyatdagi meniga xos boʻlgan ijtimoiy roli, statusi hamda uning dunyoqarashi oʻrtasida ikkilanish va uzoqlashish yuzaga kelishi mumkin.

Barcha yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, ogʻishgan (deviant) xulqqa quyidagicha taʼrif berish mumkin-bu shaxsning birmuncha muhim ijtimoiy meʼyorlardan ogʻuvchi, jamiyat yoki uning oʻziga real zarar yetkazuvchi, shuningdek, uning ijtimoiy moslashmaganligi bilan birga boruvchi turgʻun axloqi.

Maʼlumki, kishining deviant axloqini jamiyatda qabul qilingan meʼyorlarga zidligi va ruhiy jarayonlarining muvoza-natsizligi, moslashuvchan emasligi koʻrinishida yoki uning shaxsiy axloqi ustidan axloqiy va estetik nazoratdan boʻyin tovlash koʻrinishidagi oʻzini anglash va taxlil qilish jarayonidagi muammolarda kuzatiladigan salbiy hatti xarakterlarining alohida tizimi sifatida belgilash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akramova N. R. Yoshlarda konfliktli vaziyatlarni bartaraf etishda ota-onaning oʻrni // Ilm fan taraqqiyotida raqamli iqtisodiyot va zamonaviy taʼlimning oʻrni hamda rivojlanish omillari. – 2025. – T. 5. – №. 2. – S. 316–321.
2. Atadjanov M., Saliyeva D. A. Xulqi ogʻishgan bolalar psixologiyasi // Qoʻqon. – 2020. – T. 3.
3. Gʻulomova A. M. Oʻquvchilar orasida agressiv xulq-atvornig shakllanishi // Interdiscipline Innovation and Scientific Research Conference. – 2024. – T. 2. – №. 20. – S. 421–424.
4. И.М. Хакимова Девиант хулқ-атвор психологияси: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2013.
5. Komilova N.G. Xulqi ogʻishgan bolalar psixologiyasi T.2012
6. Rean A.A. Agressiya i agressivnostʻ lichnosti. SPb., 1999.
7. Toʻlaganova G.K. Tarbiyasi qiyin oʻsmirlar T.1994
8. Orifboeva, D. D. (2016). OʻQITISH FAOLIYATI JARAYONIDA Stressni oldini olish. *NovaInfo. Ru*, 3(41), 217-220.
9. Орифбоева, Д. Д., & СРЕДНЕЙ, О. ШКОЛЕ // Форум молодых ученых. 2017. № 6 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-uchebno-poznavatel'nogo-protsessa-v-sredney-shkole> (дата обращения: 31.03. 2025).
10. Oribboyeva, D. (2024). *BULLING OʻSMIRLARDA DOLZARB MUAMMO SIFATIDA. Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal*, 1 (12), 115-117.
11. Орифбоева, Д. Д. (2025). Н. Б. Каримова Психологик тадқиқотларда буллинг муммосининг гендер тахлили. *Science and Education*, 3.
12. Орифбоева Д. Д. ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ // Форум молодых ученых. 2017. №6 (10). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-uchebno-poznavatel'nogo-protssesa-v-sredney-shkole> (дата обращения: 21.11.2025).

13. Ориббоева, Д. Д. (2025). ММ Адашалиева ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. *Ёш олимлар ахборотномаси*—«Вестник молодых ученых.

14. Oribboyeva, D. D., & Assertiv, S. B. Q. G. A. (2024). xulq shakllanishining o'ziga xosligi. *Science and Education*, 2.

15. Ориббоева, Д. Д. (2019). THE INFLUENCE OF SOCIAL COMPETENS ON PROFESSIONAL CHOICE. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(9), 256-261.

16. Oribboyeva , D. (2024). BULLING O'SMIRLARDA DOLZARB MUAMMO SIFATIDA. *Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal*, 1(12), 115–117. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universaljurnal/article/view/58095>